

Tabla 1.

Sistema de categorías

1. Experiencia estereotipos de género en AFAE.	1.1. Estereotipos de género vinculados con la identidad corporal	1.1.1. Creencia de lo que perciben los demás de uno mismo vinculado a lo masculino	Se incorporarán las referencias que describen cómo creen que les perciben los demás y si esta percepción se vincula con lo masculino
		1.1.2. Creencia de lo que perciben los demás de uno mismo vinculado a lo femenino	Se incorporarán las referencias que describen cómo les perciben los demás y si esta percepción se vincula con lo femenino
		1.1.3. Autopercepción vinculada a lo masculino	
		1.1.4. Autopercepción vinculada a lo femenino	
		1.1.5. Autopercepción neutra	
1.2. Estereotipos de género relacionados con la identidad corporal de los demás (79REF)	1.2.1. Interacción con mujeres		
	1.2.2. Interacción con hombres		
	1.2.3. Sin diferenciación		

El sistema de categorías tenía una dimensión que corresponde con el objetivo del estudio –1. Estereotipos de género en las tareas artístico-expresivas– que consistió en identificar los estereotipos de género del alumnado en su experiencia en las tareas artístico-expresivas de la asignatura. En un nivel de concreción inferior se establecieron dos categorías, la primera –1.1. Estereotipos de género vinculados con la propia identidad corporal– se vinculó con la propia identidad corporal originada tanto por la auto-percepción como por la creencia que tenían los demás de uno mismo/a. En este sentido, se establecieron cinco indicadores, último nivel de concreción desde donde se realizó la codificación, tres relacionados con la auto-percepción y dos con la creencia que tenían los demás. El indicador 1.1.1. recogió las referencias que describían la creencia de lo que percibían los demás de uno mismo/a sobre la identidad masculina, y el indicador 1.1.2. sobre la identidad femenina. La auto-percepción masculina se recogió en el indicador 1.1.3. y la auto-percepción femenina en el 1.1.4. El último indicador de esta categoría fue el 1.1.5. vinculado a la auto-percepción neutra, es decir, cuando los testimonios no se vinculaban a ninguno de los dos géneros. La segunda categoría, 1.2. Estereotipos de género vinculados con la identidad corporal de los demás, englobó tanto las valoraciones de la feminidad y/o masculinidad de los demás, como la descripción del comportamiento de uno mismo/a en función del sexo del compañero/a de la tarea. Así pues, tuvo tres indicadores, el primero, 1.3.1. vinculado con la interacción con mujeres, el indicador 1.3.2. con la interacción con hombres y el 1.3.3. cuando no se destacó ninguna diferenciación en función del sexo del compañero/a.

El sistema de categorías cumplió los requisitos planteados por Heinemann (2003) en cuanto se adecuó al objetivo de la investigación y las categorías e indicadores cumplieron con los criterios de exhaustividad y de mutua exclusividad. Además, el sistema fue sometido a dos tests de concordancia entre codificadores independientes, por lo que cumplió con los criterios de objetividad y fidelidad.